

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ПРИСТАВОК В СВЕТЕ ДИСТРИБУТИВНО-ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ГРАММАТИКИ

Ф.И. Абдурахманов

доктор филологических наук, и.о. профессора
кафедры русского языка и методики преподавания
Узбекского государственного университета мировых языков
Ташкент, Узбекистан
Fahro@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18071499>

Аннотация. В статье рассматривается семантика приставок, зависящая от семантики глагола. Семантическое толкование строится как последовательность представлений для классов действий и предметов, управляемых глаголом. Предполагается, что дистрибутивно-трансформационная схема и отношения между фреймами минимального толкования задают надежные значения актантов. Такой подход раскрывает связь синтаксической структуры с семантикой в формировании значений глаголов.

Ключевые слова: семантика, приставка, дистрибуция, трансформация, схема, семантический класс, глаголы, значение, инвариант.

Выбор приставки тесно связан с её семантическим значением и семантикой глаголов. Зависимость приставок от дистрибутивно-трансформационной схемы демонстрируется на примере приставки *-под-*. Она употребляется в следующих семантических классах глаголов, однозначно маркируемых дистрибутивно-трансформационной схемой:

а) Глаголы со значением «лицо восстанавливает другое лицо или группу лиц против кого-либо»:

Рабочие подговорили товарищей против бригадира.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{од\ в} + против\ N^3_{од\ р}$

Опора на тематический класс глагола и его дистрибутивную схему выявляет семантический инвариант множества приставок у глаголов, относящихся к данной дистрибутивной схеме.

Так, глаголы типа *восстановить* содержат также приставки *воз-/возбудить/*, *на-/направить/*, *о-/ополчить/*, *вос-/восстановить/*.

б) Глаголы со значением «удаления предмета с поверхности другого предмета»:

Мальчик поднял монету с полу [1, с. 51].

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + с\ N^3_{р}$

Глаголы с этим значением включают также приставки: *вы-/вытереть/*, *до-/долизать/*, *на-/набить/*, *об-/обмести/*, *обо-/оборвать/*, *о-/оскрести/*, *от-/отвинтить/*, *с-/сбить/*, *со-/сорвать/*, *у-/убрать/*.

в) Глаголы со значением отчуждения:

I подкласс со значением «присвоить чужое»:

Вор подтибрил деньги у пассажиров.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + у\ N^3_{од\ р}$

II подкласс со значением «взять во временное пользование»:

Я подзаял деньги у соседа.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + у\ N^3_{од\ р}$

Глаголы со значением «взять /присвоить/ у кого-либо /чужое/ во временное пользование» содержат такие приставки:

I подкласс: *вы-/выкрасть/, за-/заграбить/, на-/наворовать/, от-/отбить/, ото-/отобрать/, пере-/перебить/, по-/поворовать/, рас-/раскрасить/, с-/свести/, у-/увести/;*

II подкласс: *вы-/выхватить/, до-/добрать/, на-/назанимать/, от-/отбить/, ис-/истребовать/, по-/позаимствовать/, при-/приарендовать/, при-/призаянть/, рас-/растащить/, с-/сдать/, у-/увезти/;*

г) Глаголы со значением «лицо дает предмет другому лицу или предмету»:

Мальчик подрисовал усы знакомому на фотокарточке.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + N^3_{од\ р}$

Глаголы типа дать содержат также приставки *в-/ввести/, воз-/возместить/, вы-/выговорить/, за-/завоевать/, на-/надарить/, недо-/недовесить/, о-/оплатить/, от-/отгрузить/, пере-/передать/, по-/подарить/, пред-/предначертать/, пре-/препоручить/, при-/приводить/, про-/прописать/, раз-/раздарить/, с-/сберечь/, со-/сохранить/, у-/уговорить/.*

д) Глаголы со значением «лицо, перемещая объект, передает его лицу, обозначенному словоформой кому»:

Мама подвинула кресло гостю.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + N^3_{од\ д} \Leftrightarrow N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + \text{для } N^3_{од\ р}$

В семантическом классе глаголов типа доставить имеются также приставки *вы-/вынести/, до-/донести/, за-/завести/, на-/направить/, от-/отвезти/, ото-/отослать/, пере-/переслать/, при-/привезти/, раз-/разнести/, с-/снести/, у-/увести/.*

е) Глаголы со значением «предпринять какие-то действия с объектом в пользу адресата»:

Солдат подседлал коня командиру.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + N^3_{од\ д} \Leftrightarrow N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + \text{для } N^3_{од\ р}$

Глаголы с этим значением обнаруживают также приставки *вы-/выпечь/, до-/достать/, ис-/исходатайствовать/, на-/наглядеть/, об-/облюбовать/, при-*

/приглядеть/, за-/закупить/, от-/откопать/, пере-/перелить/, с-/скопить/, у-/уготовить/;

х) Глаголы со значением физического воздействия на одушевлённый объект:

Врач подлечил сердце старику.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{неод\ в} + N^3_{од\ д} \Leftrightarrow N^1_{од\ им} + V + N^2_{неод\ в} + у\ N^3_{од\ р}$

Глаголы этого класса обозначают ситуацию, в которой одушевлённый субъект подвергает воздействию часть одушевленного объекта /чаще всего ограниченную/.

Семантические классы глаголов с этим значением содержит также приставки *в-/вправить/, вы-/выбить/, за-/закатать/, из-/измерить/, на-/наколоть/, об-/обжечь/, о-/опустить/, от-/отвернуть/, о-/оцарапать/, пере-/перебинтовать/, по-/побрить/, при-/прихватить/, про-/промыть/, раз-/раздавить/, рас-/расцарапать/, с-/сварить/, у-/утереть/.*

з) Глаголы со значением уподобления, т. е. «сопоставление двух в некотором отношении равноправных /симметричных/ объектов»:

Я подчиняю чувство разуму [1, с. 25].

Семантические классы глаголов с этим значением обнаруживает также приставки *пред-/предпочесть/, против-/противопоставить/, у-/уподобить/.*

и) Глаголы со значением «лицо передает знания, умения и навыки другому лицу»:

К I подклассу относятся глаголы со значением «систематическая целенаправленная передача коллективно отработанной информации»:

Учитель подучил ребенка английскому языку.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + N^3_{од\ в} + N^3_{неод\ д}$

Глаголы типа «обучить» содержат также приставки *вы-/выучить/, до-/доучить/, на-/научить/, об-/обучить/, по-/поучать/.*

к) Глаголы со значением приближения и присоединения:

I подкласс со значением «приблизить»:

Начальник ЖЭКа подселил эвакуированных к жильцам.

$N^1_{од\ им} + V + N^2_{в} + к\ N^3_{д}$

В пределах I подкласса можно выделить несколько семантических групп:

1) Глаголы со значением «приблизить, перемещая броском»:

Ребёнок подшвырнул мяч к стене.

2) Глаголы, имеющие значение «приблизить, перемещая толчками»:

Брат подтолкнул стол к окну.

3) Глаголы со значением «приблизить, перемещая волоком»:

Грузчик подтащил ящик к прилавку.

4) Глаголы, имеющие значение «приблизить, перемещая с помощью качения»:

Маляр подкатил бочку к двери.

Глаголы II подкласса со значением *присоединить* делятся на две группы.

В пределах 2 группы можно выделить несколько семантических подгрупп:

1) Глаголы, имеющие значение «*присоединить один предмет к другому с помощью ниток, верёвки, клейких веществ и т. п.*»:

Портниха подшила оборки к платью.

2) Глаголы со значением «*присоединить один предмет к другому с помощью термического процесса*»:

Мастер подпаял деталь к детали.

3) Глаголы, имеющие значение «*присоединить один предмет к другому с помощью удара или ударов*»:

Сапожник подбил подошву к ботинкам.

4) Глаголы со значением «*присоединить один предмет к другому в процессе созидания*»:

Строители подстроили флигель к дому.

5) Глаголы со значением «*присоединить один предмет к другому с помощью кругового движения*»:

Тренер подвинул коньки к ботинкам [1, с. 237].

6) Глаголы, имеющие значение «*значение присоединить один предмет к другому с помощью средства, названного производящей основой*»:

Рыбаки подчалили лодку берегу.

Несколько глагола со значением конкретного физического действия допускают при себе факультативную позицию « $N^4_{тв}$ с орудийным значением»: *подбить, подвинтить, подвязать, подгрести, пододвинуть.*

Глаголы со значением «*приблизить, присоединить*» содержат также приставки *воз-/вознести/, до-/дописать/, на-/нагнуть/, над-/надклеить/, при-/прибить/, за-/забить/, из-/избить/, ис-/исколоть/, об-/облить/, о-/оглушить/ и др.*

7) Глаголы со значением «*лицо побуждает кого-либо к какому-либо действию или деятельности*»:

I подкласс глаголов со значениям «*навязать объекту ту или иную линию поведения*»:

Выступающий подвел слушателей к верному решению.

$N^1_{им} + V + N^2_{од в} + к N^3_{неод д}$

II подкласс глагола все значения «передать кому-либо знания и умения для подготовки к той или иной деятельности»: [2, с. 10].

$N^1_{им} + V + N^2_{од\ в} + к\ N^3_{неод\ о}$

Глаголы типа «побудить» содержат также приставки *воз-/возбудить/*, *вос-/воскресить/*, *до-/допустить/*, *на-/натаскать/*, *ото-/отослать/*, *о-/охладить/*, и др. которые имеют одинаковый семантический инвариант с приставкой *под-*. Аналогичным образом рассматриваются другие дистрибутивно-трансформационные схемы глаголов с приставкой *-под-*.

Полное толкование фрейма падежа всегда оказывается перифразой толкования семантического класса глаголов. Основные и формальные принадлежности глаголов и актантов предикативных фраз актуализируют поверхностные структуры класса глаголов по признаку валентности. Сюда же относятся и трансформации формальных принадлежностей глаголов и его актантов.

Литература

1. Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского глагола. – М., Наука, 1967. – 251с.
2. Лагай Е.А. Формирование у студентов языковых вузов навыков работы с современным научным текстом// Сборник материалов Международной научной конференции «Филология, лингвистика и лингводидактика: вопросы теории и практики». – Елец, 2022. – С.185-190.
3. Симонова Н.А. Семантика и употребление дательного падежа имен существительных в русском языке: Автореф. дис. канд. филол. наук. – М., 1977. – 19 с.
4. Хегай В.М. Опора на знание родного (узбекского) языка при обучении русскому синтаксису//Лингвокультурология. – 2023. – № 18. – С.296-301.
5. Хегай В.М. Роль культуры русской речи в подготовке журналистов.//Лингвокультурология. – 2024. – № 20. – С.256 – 262.
6. Lagay E.A. Some aspects of the study of scientific style by philology students// Science shine. – 2024. – № 2 (34). – С. 200-203.